

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA AI NING O‘ZBEKISTONGA KIRIB KELISHI VA AMALIY QO‘LLANILISHI

Ramazonova Shoxsanam Muhammadaziz qizi,

Turon universiteti Andijon korpusi 1-bosqich magistratura talabasi
shoxsanamramazonova4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20462336>

Annotatsiya. Ushbu maqola hozirgi rivojlanib borayotgan raqamli texnologiyalar asrida sun’iy intellektlar va AI ning yurtimizda ommalashishi va qo‘llanilishi haqda bayon qiladi. Garchi hozirgi kunda raqamli texnologiyalar va AIsiz hayotimizni tassavur qilish qiyin bo‘lsada ularning nojo‘ya oqibatlari ham yo‘q emas. Ayniqsa bu holat insonlarning jismoniy va ongli harakatiga ta’sir o‘tkazmoqda. O‘zbekiston ham mana shunday raqamli rivojlanish davrida boshqa davlatlardan orta qolayotgani yo‘q. Buni bir nechta misollar orqali ko‘rishimiz mumkin.
Kalit so‘zlar: AI, sun’iy intellekt, raqamli texnologiyalar, rivojlanish, tendensiya raqamli iqtisodiyot.

Аннотация. В данной статье рассказывается о популяризации и применении искусственного интеллекта и AI в нашей стране в эпоху стремительного развития цифровых технологий. Хотя сегодня трудно представить нашу жизнь без цифровых технологий и искусственного интеллекта, у них есть и негативные последствия. В особенности это влияет на физическую и умственную деятельность людей. Узбекистан также не отстаёт от других стран в этот период цифрового развития. Это можно увидеть на нескольких примерах.

Ключевые слова: ИИ, искусственный интеллект, цифровые технологии, развити, тренд, цифровая экономика.

Abstract. This article describes the popularization and application of artificial intelligence and AI in our country during the current era of rapidly developing digital technologies. Although it is difficult to imagine our lives today without digital technologies and AI, they also have some negative consequences. In particular, this situation is affecting people’s physical and mental activities. Uzbekistan is also keeping pace with other countries in this period of digital development. We can observe this through several examples.

Keywords: AI, artificial intelligence, digital technologies, development, trend, digital economy.

Hammamizga malumki, XXI asr fan va texnologiyalar asri bo‘lib, har bir soha texnologiya bilan chambarchas holatda taraqqiy etmoqda. Bizning zaminimiz ham, albattaki, bu rivojlanishdan chetda emas. Yurtimizda ham deyarli har jabhada raqamli texnologiyalarning aralashuvi ko‘zga tashlanmoqda. Garchi raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt tushunchisi o‘tkan asrda paydo bo‘lgan bo‘lsada uning taraqqiy etishi XXI asrga to‘g‘ri keldi. Shuningdek dunyo bo‘ylab raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt tez sur‘atda yoyildi.

Yurtimizga raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektning kirib kelishi bir necha bosqichlarda bo‘lgan bo‘lsada, oxrgi o‘n yil ichida bu jarayon shiddat bilan rivojlandi. Buning asosiy sabablari zamonaviy AKT larning keng ko‘lamda qo‘llanilishi va raqamli texnologiyalarning qulayliklari bo‘lsa, COVID19 ham soha rivojiga qaysidir ma’noda turtki bo‘ldi deya olamiz. Shuningdek muhuratam preidentimiz Shavkat Miramonovich Mirziyoyev o‘z chiqishlaridan birida raqamli transformatsiyani “hayotmamorot masalasi” deb ataydi. Prezidentimiz takidlaganidek: “Bugun insoniyat yangi sivilizatsiya bosqichiga – sun’iy intellekt davriga dadil qadam qo‘ymoqda. Qaysi soha bo‘lmasin, kim bu jarayonda qattiq izlanib, aniq natija qilsa, bir qadam oldinda yursa, marra shuniki bo‘ladi.” Shuningdek prezidentimiz: “Bugun jahon tez sur‘atlarda sun’iy intellekt davriga qadam qo‘ymoqda. Inson faoliyatining deyarli barcha yo‘nalishlariga kirib borgan ushbu texnologiyalar iqtisodiyot, ta’lim va tibbiyotda samaradorlikni keskin oshirish imkonini bermoqda. Bu jarayonda faqat izlanish va natija bilan ilgarilagan davlatlarga yutuqqa erishadi.” deb takidlaganlari bejiz emas.

Raqamli texnologiyalar va AI ning yurtimizda qo‘llanilishi va ommalashishi yaxshi albatta lekin, bu doha doim ham yaxshilikka hizmat qilmayotganligi insonning dilini xira qiladi.

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida sun'iy intellektlar va raqamli texnologiyalarni yurtimizga kirib kelishi, rivojlanishi, hamda uning ijobiy va salbiy jihatlari, jamiyatimizda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning qanday ahamiyat kasb etkanligini o'rganish maqsadida kompleks ilmiy-ilmiy tahliliy yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: Nazariy tahlil metodi: raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning yurtimizga kirib kelish bosqichlarining nazariy asoslari, mahalliy ekspertlarning ilmiy qarashlari va maqolalar o'rganildi. Qiyosiy-taxliliy metod: bu metodda sun'iy intellektning jamiyatimizga kirib kelmadan avvalgi ananaviy davr hamda va hozirgi raqamlashgan davrdagi ishlar samaradorligi o'zaro qiyoslanadi.

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan globalashuv davrida zamon bilan hamnafas bo'lish muhim ahamiyat kasb etadi. Nafaqat insonlar balki davlatlar o'rtasida ham sun'iy intellekt, raqamli axborot tizimi va ilg'or texnologiyalarni davlat boshqaruvi, siyosiy va rivojlanish yo'lida qo'llay bilish asosiy masalalardan biri sanaladi. Hozirda internet axborot makonining asosiy bo'g'iniga aylanmoqda.

O'zbekistonga sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar tushunchalarining kirib kelishi bir necha bosqichlarda amalga oshirilmoqda. Bu sohaga yurtimizda 2000-yillarda poydevor qo'yildi. 2002-yil esa "Axborotlashtrish to'g'risida" qonun qabul qilindi. Lekin, bu davr endigina kompyuterlashtrish va internet tarmog'iga ulanishning dastlabki darajalari edi. Shundan keyin oradan o'n yilcha o'tib, 2013-yilda "Elektron hukumat" tushunchasi paydo bo'ldi va Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) ishga tushdi. Mana shundan boshlab raqamli xizmatlar asta sekin kundalik hayotimizning bir qismiga aylandi. 2018-yilga kelib davlat siyosatiga "Raqamli iqtisodiyot" tushunchasi rasman kirib keldi. Buning yaqqol isboti sifatida 2020-yilning "Ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb nomlanilishini ko'rishimiz mumkin. Shu yildan boshlab raqamli texnologiyalar rivojida katta burilish bo'ldi.

2021-yil 17-fevralda "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror (PQ-4996) qabul qilindi. Aynan shu yildan boshlab SI (Artificial Intelligence) tushunchasi ilmiy va amaliy doiralardan tashqariga chiqib, davlat darajasidagi strategiyaga aylandi. Raqamli texnologiyalar va SIga bo'lgan ehtiyoj quyidagi sabablar tufayli yuzaga keldi: **Boshqaruvda shaffoflikka ehtiyoj:** Korrupsiya va byurokratiyani kamaytirish uchun inson omilini cheklash, ya'ni jarayonlarni avtomatlashtirish zarur edi.

Iqtisodiy raqobat: Dunyo bozorida raqobatbardosh bo'lish uchun an'anaviy iqtisodiyotdan raqamli iqtisodiyotga o'tish (eksportni oshirish, IT-servislar) talab etildi.

Yoshlar omili: O'zbekiston aholisining katta qismini yoshlar tashkil etadi. Ularni zamonaviy ish o'rinlari bilan ta'minlash uchun IT sohasi eng qulay yo'nalish deb topildi (masalan, "Bir million dasturchi" loyihasi).

Global tendensiyalar: Dunyoda to'rtinchi sanoat inqilobi (Industry 4.0) boshlanishi va yirik davlatlarning (AQSh, Xitoy) SIga o'tishi O'zbekistonni ham chetda qoldirmadi.

Davlat xizmatlarini soddalashtirish: Aholiga uydan chiqmasdan xizmat ko'rsatish, navbatlarni kamaytirish va vaqtni tejash ehtiyoji.

O'tkazilgan tadqiqotlar va mavjud statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda AI texnologiyalari davlat xizmatlari, bank-moliya sektori va ta'lim tizimida jadal o'zlashtirilmoqda. Ushbu bo'limda biz raqamlashtirish jarayonlarining amaliy natijalarini tahlil qilamiz va sun'iy intellektni joriy etishda yuzaga kelayotgan imkoniyatlar hamda to'siqlarni muhokama etamiz.

Yurtimizda sohaning rivojlanishida yurtboshimizning o'rni beqiyos. Jumladan, so'nggi yillarda sohani tizimli tartibga solish maqsadida bir qancha strategik hujjatlar qabul qilindi. 2025-yil 22-oktyabrda prezidentimiz tomonidan "Sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-189-son farmoni imzolandi. Unga ko'ra 2030-yilga qadar AI infratuzilmasiga 1 milliard dollordan ziyod investitsiya jalb qilinishi kerak. Shuningdek, 2026-yil so'ngigacha qadar maktab darsliklariga sun'iy intellekt darslarini kiritish va AI bo'yicha kamida 100 ta loyiha ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

"Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-358-son Qarori 2024-yil 14-oktabr sanasida imzolandi va natijada O'zbekiston AIga tayyorgarlik bo'yicha xalqaro indeksda 17 pog'ona yuqorilab, Markaziy

Osiyoda 1-o‘rinni egalladi.

Muhtaram prezidentimiz 2025-yil oktyabrdagi videoselektor yig‘ilishida: **“Biz IT xizmatlari eksportini 5 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilganmiz. Bu shunchaki raqam emas, bu — yuz minglab yuqori daromadli ish o‘rinlari, intellektual yoshlar qatlami va innovatsion iqtisodiyot deganidir”** deb takidlaganlari ham ayni haqiqatdir.

Raqamli texnologiyalar va AI hozirda ko‘p sohalarda amaliy qo‘llanilmoqda. Birgina sanoat tarmog‘ini oladigan bolsak: Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida AI qo‘llanilishi natijasida energiya sarfi **10% ga** qisqardi, mehnat unumdorligi esa **10% ga** oshdi. Raqamlashtirish natijasida esa davlat xizmatlari; “My.Gov.uz” portali orqali ko‘rsatiladigan xizmatlar soni 900 taga yetkazilmoqda, ularning ko‘pida AI maslahatchilari joriy etilmoqda.

O‘zbekistonning maqsadi — 2030-yilga kelib BMTning Elektron hukumat indeksida dunyoning top-30 davlati qatoriga kirishdir.

Xulosa. Yurtimizda har bir soha kabi zamonaviy texnologiyalar va sun‘iy intellekt sohasi ham rivojlanmoqda. Agar raqamli texnologiyalar **2000-yillarda** texnik vosita sifatida kirgan bo‘lsa, sun‘iy intellekt **2021-yildan** boshlab hayotimizning barcha sohalarini (ta‘lim, tibbiyot, bank) aqlli boshqarish vositasi sifatida rasman tan olindi.

Sohaga prezidentimiz tomonidan katta mablag‘lar ajratilib qulay shart-sharoitlar yaratilib berilmoqda. Buning natijasida ko‘plab sohalarda AI va raqamli texnologiyalarning qulayligi sezilarli darajada ko‘zga tashlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Mirziyoyev Sh.M. Sun‘iy intellekt davriga dadil qadam: Videoselektor yig‘ilishidan lavhalar // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti (www.president.uz). – 2025.

2.Mirziyoyev Sh.M. Sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish va sohani raqamlashtirish chora-tadbirlari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishidagi nutqi. – Toshkent, 2025-yil 21-oktabr.

3.O‘zbekiston Respublikasining “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi Farmoni.

4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Sun%CA%BCiy_intellekt

5. <https://uz.blogpascher.com/resurslari/sun%27iy-intellekt-statistikasi>

6.<https://aoka.uz/>

7.<https://wearesocial.com/us/>